

AVALIAÇÃO DA ADSORÇÃO DO ALARANJADO DE METILA EM HIDRÓXIDO DUPLO LAMELAR E ÓXIDO METÁLICO MISTO DE Mg/Al MODIFICADOS COM TiO₂ E ZnO

Raissa Ferreira Araújo (PG)^{1*}; Giovanni Cavichioli Petrucelli (PQ)¹; Alexandre Pancotti (PQ)²; Tatiana Batista (PQ)¹;
Douglas Silva Machado (PQ)¹

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

²Universidade Federal de Jataí, Curso de Física & Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

Os hidróxidos duplos lamelares (HDLs) constituem uma classe de argilas aniônicas com estruturas lamelares carregadas positivamente, com capacidade de adsorver compostos de carga negativa. Os óxidos metálicos mistos (OMM) são obtidos pela calcinação do HDL entre 300-600°C, processo que altera significativamente sua estrutura inicial e suas propriedades. Esses materiais apresentam uma estrutura mais porosa e maior área superficial, com sítios de adsorção mais favoráveis, em comparação ao seu precursor. A combinação desses materiais com TiO₂ e ZnO melhora suas propriedades fotocatalíticas e sua área de superfície, tornando-os eficazes na adsorção e degradação de poluentes orgânicos. Este estudo objetivou sintetizar e caracterizar MgAl-HDL e MgAl-OMM, modificá-los com TiO₂ e ZnO, e avaliar sua aplicabilidade como adsorventes. Os OMM foram obtidos pelo método sol-gel de Pechini, mantendo uma proporção de 3:1 de Mg/Al, enquanto o HDL foi obtido pela reidratação, em água destilada, desses OMM. As modificações dos materiais sintetizados foram feitas por adsorção desses óxidos na estrutura. A adsorção foi realizada com a suspensão em etanol de TiO₂ e OMM em um recipiente, e ZnO e OMM em outro recipiente, na proporção de 1:1. A suspensão foi agitada por 1 hora e deixada em repouso por 12 horas, sendo depois centrifugada e seca para obter o MAT-HDLAd-Micro e MAZ-HDLAd-Micro. As amostras sintetizadas foram caracterizadas por Infravermelho com Transformada de Fourier (IFTR), onde foram observadas as bandas características para esses materiais. O HDL e o OMM também foram caracterizados por Difração de Raio-X (DRX), que forneceram informações estruturais das amostras analisadas. Os testes de adsorção foram realizados utilizando o corante alaranjado de metila, mantendo a massa dos adsorventes em 0,2g e variando a concentração do corante de 50mg/L até 600mg/L. A adsorção do corante foi modelada utilizando os modelos isotérmicos de Freundlich e Langmuir. No geral, as isotermas obtidas mostraram-se alinhadas com o modelo Langmuir, indicando a capacidade máxima de adsorção e uma adsorção de monocamada, corroborando com a literatura.

Palavras-chave: Adsorção, Hidróxido duplo lamelar, Óxido metálico misto, TiO₂, ZnO

Agradecimento: à CAPES

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *raah.araujo995@gmail.com

doi 10.5281/zenodo.14759427